

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYATNING (KIM) RIVOJLANISHI VA MILLIY HISOBOT MODELINI SHAKLLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI

Raxmatov Ziyodullo Nosirovich

*Toshkent davlat transport universiteti “Korporativ boshqaruv” kafedrasini mudiri, PhD
(dotsent) ORCID: 0000-0002-8819-1678*

Odilov Ahmadjon Komiljon o'g'li

*Toshkent davlat transport universiteti magistratura bo'limi talabasi
ORCID: 0000-0002-7434-8347*

Bekmuradova Sitara Gafur qizi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM)ning rivojlanish tendensiyalari va xalqaro tajriba asosida milliy ESG baholash modelini ishlab chiqish masalalari yoritilgan. Maqolaning amaliy qismi PwC, AKRA va Ecoproms metodologiyalarining tahliliga bag'ishlangan bo'lib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari, afzalliklari hamda cheklovlari aniqlangan. Tadqiqot natijalari asosida mamlakat iqtisodiy va institutsional sharoitlariga mos milliy ESG hisobot modelini yaratish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: KIM, ESG, aksiyadorlik jamiyatlari, milliy hisobot modeli, O'zbekiston..

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития корпоративной социальной ответственности (КСО) в акционерных обществах Узбекистана и необходимость формирования национальной модели оценки ESG на основе международного опыта. Практическая часть посвящена анализу методологий PwC, AKRA и Ecoproms, а также оценке их применимости, преимуществ и ограничений в условиях Узбекистана. На основе результатов исследования обоснована необходимость разработки национальной системы отчетности ESG, адаптированной к экономическим и институциональным условиям страны.

Ключевые слова: КСО, ESG, акционерные общества, национальная модель отчетности, Узбекистан.

Abstract: This article examines the development of corporate social responsibility (CSR) in Uzbekistan's joint-stock companies and the need to establish a national ESG evaluation framework based on international experience. The practical section focuses on the analysis of PwC, AKRA, and Ecoproms methodologies, assessing their applicability, strengths, and limitations under Uzbekistan's economic context. The study concludes that a national ESG reporting system adapted to the country's institutional and economic realities is essential for sustainable corporate governance development.

Keywords: CSR, ESG, joint-stock companies, national reporting model, Uzbekistan.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) global biznes amaliyotida muhim o'rin tutmoqda [12]. ESG tamoyillari investorlar va manfaatdor tomonlar uchun kompaniyalarning barqarorligini baholash mezon sifatida xizmat qiladi. ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillari endilikda kompaniya muvaffaqiyatini moliyaviy natijalar bilan bir qatorda baholovchi mezon sifatida qaralmoqda. Xalqaro miqyosda GRI, SASB, TCFD va ISSB standartlarining birlashuvi ESG hisobotlarini yagona shaklga keltirishga xizmat qilmoqda [Oshibka!]

Источник ссылки не найден.] [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda barqaror rivojlanish strategiyasini qo‘llab-quvvatlovchi siyosiy asoslar yaratilmoqda: 1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasida KIM bo‘yicha qabul qilingan yuridik-hujjatlar

№	Sana	Hujjat nomi	Asosiy yo‘nalish (KIM/ESG bandlari)	Amaliy ta’siri
1	02.12.2022	PQ-436 – “2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha chora-tadbirlar” [3]	- Davlat korxonalarida ESG, SDG, CSR tamoyillarini integratsiya qilish. - ISO 14000 standartlarini joriy etish. - “Yashil” loyihalarni rivojlantirish dasturini yaratish.	Korporativ boshqaruvda “yashil” maqsadlarni kiritish va hisobotlarda ekologik samaradorlikni e’lon qilishni yo‘lga qo‘yish.
2	21.02.2024	PF-37 – “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini amalga oshirish dasturi [6]	- 2024-yildan boshlab davlat ulushi $\geq 50\%$ bo‘lgan korxonalar uchun CSR/ESG hisobotlarni yillik ravishda jamoatchilikka oshkor etish majburiyati.	Ochiqlik va hisobdorlikni oshirish, davlat ishtirokidagi AJlarda ESG madaniyatini shakllantirish.
3	19.04.2024	PQ-163 – “Davlat ishtirokidagi korxonalarni transformatsiya qilish choralari” [7]	- Xalqaro korporativ boshqaruv tizimini (ESG, ISO, CSR) joriy etish. - Boshqaruv organlariga xalqaro ekspertlarni jalb qilish.	Transformatsiya jarayonlarini tezlashtirish, global boshqaruv tamoyillarini joriy etish.

Korporativ boshqaruvda “yashil” maqsadlarni kiritish va hisobotlarda ekologik samaradorlikni e’lon qilish — bu O‘zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish konsepsiyasini amaliyotga joriy etish yo‘lidagi muhim bosqichdir. Ushbu yondashuv davlat ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyatlarida ochiqlik, hisobdorlik va shaffoflik tamoyillarini kuchaytirib, ESG madaniyatini shakllantirish va korporativ ijtimoiy mas’uliyatni tizimlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, korxonalarda transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, xalqaro boshqaruv standartlarini amalda qo‘llash hamda global investitsion ishonchni oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Lekin shunga qaramay, KIM hisobotlarini shakllantirishda va ularning reyting me’zonlarini belgilashda haligacha aniq metodologiya yoki reyting shakllari ishlab chiqilmagan. Bir qancha korxonalar xalqaro tashkilotlar va reyting agentliklari tomonidan taklif etilayotgan metodologiya va reytinglarga amal qilib o‘z hisobotlarini tayyorlashmoqda va har bir tashkilotning o‘ziga xos tomonlari mavjud. ISO 26000:2010 [8] olib ko‘radigan bo‘lsak (2-jadval)

2-jadval.

ISO 26000:2010 ijtimoiy mas’uliyat yo‘riqnomasi asosiy savollari

Asosiy masala	Muammo	Band raqami
6.2 Tashkiliy asoslar	–	6.2
6.3 Inson huquqlari	Tegishli nazorat	6.3.3
	Inson huquqlari xavf ostida bo‘ladigan vaziyatlar	6.3.4
	Hamkorlikni kamaytirish	6.3.5
	Nizolarni hal qilish	6.3.6

	Diskriminatsiyaga uchraydigan va ijtimoiy jihatdan zaif guruhlar	6.3.7
	Fuqarolik va siyosiy huquqlar	6.3.8
	Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar	6.3.9
	Ish joyidagi asosiy tamoyillar va huquqlar	6.3.10
6.4 Mehnat munosabatlari amaliyoti	Bandlik va mehnat munosabatlari	6.4.3
	Mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoya	6.4.4
	Ijtimoiy muloqot	6.4.5
	Mehnat muhofazasi va xavfsizlik	6.4.6
	Inson rivoji va ish joyida tayyorgarlik	6.4.7
6.5 Atrof-muhit	Ifloslanishning oldini olish	6.5.3
	Resurslardan oqilona foydalanish	6.5.4
	Iqlim o'zgarishini kamaytirish va unga moslashish	6.5.5
	Atrof-muhitni, biologik xilma-xillikni va tabiiy muhitni saqlash	6.5.6
6.6 Halol amaliyotlar	Korrupsiyaga qarshi kurash	6.6.3
	Siyosiy hayotda mas'uliyatli ishtirok	6.6.4
	Halol raqobat	6.6.5
	Qiymat zanjirida ijtimoiy mas'uliyatni targ'ib qilish	6.6.6
	Mulk huquqlariga hurmat	6.6.7
6.7 Iste'molchilar muammolari	Halol marketing, aniq va xolis ma'lumot hamda shartnomaviy halol amaliyotlar	6.7.3
	Iste'molchilar salomatligi va xavfsizligini himoya qilish	6.7.4
	Oqilona iste'mol	6.7.5
	Xizmat ko'rsatish, iste'molchini qo'llab-quvvatlash va nizolarni hal qilish	6.7.6
	Iste'molchilarning shaxsiy ma'lumotlari va maxfiylikni himoya qilish	6.7.7
	Asosiy xizmatlarga kirish imkoniyati	6.7.8
	Ta'lim va bilim	6.7.9
6.8 Jamiyatda faoliyatida ishtirok etish va rivojlanish	Jamiyat faoliyatida ishtirok	6.8.3
	Ta'lim va madaniyat	6.8.4
	Ish o'rinlari yaratish va malaka oshirish	6.8.5
	Texnologiyalarni rivojlantirish va ulardan foydalanish	6.8.6
	Farovonlik va daromad yaratish	6.8.7
	Sog'liqni saqlash	6.8.8
	Ijtimoiy investitsiyalar	6.8.9

unda 7 ta asosiy bo'lim va 36 ta baddan iborat, lekin aniq bir ball yoki foizlar aks etmagan, ya'ni aniq bir baholash ko'rsatkichi ko'rsatilmagan.

PwC baholash metodologiyasini ko'radigan bo'lsak unda savollar aniq, amaliy va tahliliy yondashuvlarni amalga oshirish mumkin [9] (2-jadval):

2-jadval.

PWC tomonidan ESG ma'lumotlarini e'lon qilish bo'yicha savolnoma

Bo'lim	Tarkibiy elementlar	Izoh / Tavsif (ixtiyoriy)
1. Barqaror rivojlanish strategiyasining asosiy elementlari	- Missiya / maqsad - Biznes modeli - Barqaror rivojlanish masalalariga yondashuvlar - Muhim jihatlar va mavzularni aniqlash jarayoni - Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) - BRM tashabbuslari ro'yxati	Kompaniyaning umumiy strategik yo'nalishini belgilaydi

2. Boshqaruv tizimi va boshqaruv organlari elementlari	- Boshqaruv tuzilmasi - Mustaqil direktorlar ulushi - Kengash a'zolarining tarkibi va kompetensiyasi - Nizoli manfaatlarni boshqarish siyosati - Korruptsiyaga qarshi chora-tadbirlar - Halol biznes kodeksi - Auditor bilan ishlash tartibi	Korporativ boshqaruv samaradorligi va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan
3. Kadrlarni boshqarish	- Kadrlar siyosati va menejment yondashuvlari - Fikr-mulohaza va shikoyat kanallari - Teng imkoniyatlar siyosati - Ish sharoitlarini yaxshilash choralari - Xodimlar soni, tarkibi, almashinuvi - O'qitish va malaka oshirish ko'rsatkichlari	Inson resurslarini rivojlantirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash
4. Iqlim o'zgarishi	- Iqlim siyosati va boshqaruv yondashuvi - Issiqxona gazlari emissiyalarini kamaytirish - Energiya resurslari iste'molini monitoring qilish - Iqlim xavf va imkoniyatlarini tahlil qilish - SO ₂ ekvivalentida emissiyalar (Qamrov 1,2,3)	Ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi
5. Chiqindilarni boshqarish	- Chiqindilarni boshqarish siyosati - Qayta ishlash hajmlari - Chiqindilarni kamaytirish choralari - Monitoring natijalari	Resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik
6. Biologik xilma-xillik	- Ekotizimlarga ta'sirni baholash - Suv resurslarini tejash - Muhofaza ostidagi turlar monitoringi - Xalqaro (IUCN) Qizil ro'yxatdagi turlar bilan ishlash	Tabiiy resurslar va ekotizimlarni muhofaza qilishga qaratilgan
7. Hisobot yuritish amaliyoti	- GRI, SASB, TCFD, ISSB standartlariga rioya qilish - ESG ma'lumotlarini e'lon qilish muddatlari - Dizayn sifati va foydalanish qulayligi - Tashqi tasdiqlash va verifikatsiya	Barqarorlik ma'lumotlarining ochiqligi va ishonchligini ta'minlaydi

PwC ESG Disclosure metodologiyasi O'zbekiston korxonalarini uchun amaliy, aniq va xalqaro tajribaga asoslangan baholash tizimini taklif eta oladi. Ushbu metodika kompaniyalarning ekologik, ijtimoiy va boshqaruv yo'nalishlaridagi faoliyatini tizimli ravishda o'lchab, barqaror rivojlanish strategiyasi, ochiqlik va shaffoflik darajasini aniqlash imkonini beradi. Ballik reyting tizimi (A+, A, B+) orqali korxonalar o'z ESG yetuklik darajasini baholab, global standartlarga moslashish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, metodika davlat ulushi yuqori aksiyadorlik jamiyatlarida ESG madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Biroq, O'zbekiston korxonalarida ESG ma'lumotlari ochiqligi yetarli darajada emasligi, baholash uchun zarur ko'rsatkichlar ko'pligi korxonalariga ortiqcha byurokratik yuklama keltiradi. Ba'zi indikatorlarning subyektivligi natijalarni ta'sir ostiga oladi.

Keyingi metodologiya AKRA reyting agentligining metodologiyasi bo'lib uning o'ziga xos jihatlari mavjud, u ishlab chiqarish, sanoat, xizmat ko'rsatish bo'yicha savollari o'zgarib turadi, bu esa tashkilotlar bo'yicha aniqroq ma'lumotlar olishga yordam beradi [10] (3-jadval).

3-jadval.

AKRA reyting agentligining sanoat kompaniyalari uchun baholash jadvali

Blok	Blokning ESG-reytingdagi ulushi	Bosqich	Faktor	Faktorning bosqichdagi ulushi	Bosqichning blokda ulushi
------	---------------------------------	---------	--------	-------------------------------	---------------------------

Ekologiya	33,3%	Ekologik ta'sirni baholash	Chiqindilar hosil bo'lishi	16,7%	40%	
			Suv iste'moli	16,7%		
			Atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari	16,7%		
			Issiqxona gazlari chiqindilari	16,7%		
			Energiyadan foydalanish	16,7%		
			Oqova suvlarni tashlash	16,7%		
			Tarmoq ekologik xatarlarini baholash			30%
		Eng yaxshi ekologik amaliyotlarga muvofiqlik darajasi			30%	
		Ijtimoiy mas'uliyat	33,3%	Ijtimoiy mas'uliyatni baholash	Xodimlar almashinuvi (kadrlar aylanishi)	16,7%
O'rtacha ish haqi	16,7%					
Gender tarkibi	16,7%					
Jarohatlanish holatlari	16,7%					
O'lim bilan tugaydigan jarohatlar	16,7%					
Ijtimoiy investitsiyalar	16,7%					
Tarmoq ijtimoiy xatarlarini baholash					30%	
Eng yaxshi ijtimoiy amaliyotlarga muvofiqlik darajasi				30%		
Korporativ boshqaruv	33,3%			Korporativ boshqaruv sifatini baholash	Kuzatuv kengashi mustaqilligi	16,7%
		Kuzatuv kengashi tarkibining barqarorligi	16,7%			
		Kuzatuv kengashi a'zolarining soha tajribasi	16,7%			
		Aksiyadorlik mulkining konsentratsiyasi	16,7%			
		Ma'lumotlarni oshkor qilish	16,7%			
		Boshqaruv strategiyasi	16,7%			
		Korporativ boshqaruv xatarlarini baholash			30%	
		Eng yaxshi boshqaruv amaliyotlariga muvofiqlik darajasi			30%	

Uning afzalligi — ekologik, ijtimoiy va boshqaruv bloklari bo'yicha aniq indikatorlarning mavjudligi, ularning vaznli ulushi orqali obyektiv reyting hosil qilish imkoniyati. Bu yondashuv korxonalar faoliyatini xalqaro amaliyotlarga yaqinlashtiradi. Biroq, O'zbekistonda bu metodikaning to'liq joriy etilishi ma'lumotlar yetishmasligi, statistik monitoringning sustligi va ESG bo'yicha tarmoq ma'lumotlar bazasining shakllanmaganligi sababli cheklangan.

Navbatdagi metodologiyamiz "EkoPromSistems" kompaniyasiga tegishli bo'lib asosan Rossiya va MDH mamlakatlarida korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) darajasini amaliy jihatdan o'lchash uchun ishlatiladi [11] (4-5-jadvallar).

4-jadval.

"EkoPromSistems" kompaniyasining KIM sohasidagi kompaniya faoliyatini baholash mezonlari

№	Baholash mezonlari	Mezon tavsifi (submezonlar)	Submezon qiymati
1	Manfaatdor tomonlar bilan o'zaro hamkorlik darajasi	Faqat axborot almashish bilan cheklangan (shu jumladan, nomoliyaviy hisobot chiqarish)	1
		Manfaatdor tomonlar bilan birgalikda tadbirlarda ishtirok etish	2
		Ijtimoiy dasturlarni birgalikda ishlab chiqish va amalga oshirish	3
2	Manfaatdor tomonlarni xabardor qilish darajasi	Ijtimoiy mas'uliyatning barcha tarkibiy qismlari bo'yicha muntazam ravishda ochiq Nomoliyaviy hisobot chiqarish	1
		Nomoliyaviy hisobotdagi ma'lumot hajmi GRI qo'llanmasi darajasiga mos keladi	2
		Ochiq Nomoliyaviy hisobotlar mustaqil tasdiqdan o'tadi (ISAE3000, AA1000AS standartlariga muvofiq audit)	3
3	Ijtimoiy faollik xususiyati	Tashqi manfaatdor tomonlar uchun alohida tadbirlar, ichki manfaatdor tomonlar uchun ayrim dasturlar shaklida amalga oshiriladi	1
		Tashqi manfaatdor tomonlar uchun xayriya dasturlari, xodimlar uchun ijtimoiy dasturlar mavjud	2
		Kompleks ravishda, shu jumladan ijtimoiy investitsiyalar shaklida amalga oshiriladi	3
4	Ijtimoiy mas'uliyatni boshqarish tizimi tavsifi	Ijtimoiy mas'uliyatning ayrim yo'nalishlari bo'yicha boshqaruv tizimlari joriy etilgan (masalan, ekologiya – ISO 14001, mehnat xavfsizligi – OHSAS 18001 va b.)	1
		Hujjatlashtirilgan boshqaruv tizimi ishlab chiqilgan va joriy etilgan (ISO 26000 yoki boshqa standartlar asosida siyosat va protseduralar mavjud)	2
		ISO 26000 bo'yicha o'zini-o'zi baholash o'tkazilgan / SA 8000 standarti bo'yicha sertifikatlangan	3

5-jadval.

KIM sohasidagi kompaniya faoliyatining OAVda yoritilishi mezonlari

№	Baholash mezonlari	Mezon tavsifi (submezonlar)	Submezon qiymati
1	Xabarlar soni	4 yil davomida 0 dan 100 tagacha	1
		100 dan 300 tagacha xabar	2
		300 dan ortiq nashr	3

2	Axborot sabablarining xilma-xilligi	Sabablar kam, xabarlarining aksariyati “qayta chop etish”dan iborat	1
		O‘rtacha darajada sabablar, bitta mavzu bo‘yicha xabarlar biroz farq qiladi, voqeaning turli jihatlarini yoritiladi	2
		Sabablar soni yuqori, bitta mavzu doirasidagi xabarlar sezilarli darajada farqlanadi, turli nuqtai nazardan yoritiladi	3
3	Jalb qilingan OAV xilma-xilligi	Asosan press-relizli manbalar	1
		Asosan tarmoq va mintaqaviy nashrlar	2
		Federal biznes va ijtimoiy-siyosiy nashrlar hamda maxsus OAV asosiy ulushni tashkil qiladi	3
4	Kompaniyaning xabarlarda ishtiroki (media-samaradorlik)	Kompaniya vakillarining iqtiboslarisiz neytral xabarlar ustun	1
		“Ijobiy” va “neytral” xabarlar taxminan teng, o‘rtacha iqtiboslar soni mavjud	2
		Spikerlardan faol foydalanilgan holda ijobiy baholar ustunlik qiladi	3

Ecoproms metodologiyasi kompaniyalarning ijtimoiy mas’uliyatini amaliy darajada baholash imkonini beradi. U manfaatdor tomonlar bilan o‘zaro aloqalar, ijtimoiy faollik, boshqaruv tizimlari hamda OAVdagi faoliyat va brend imijini shakllantirish jarayonlarini aniq ballik tizim (1–3 ball) asosida o‘lchaydi. Ushbu metodika boshqa xalqaro tizimlardan farqli o‘laroq, real kommunikatsiya samaradorligi va jamoatchilik bilan ishlash darajasiga ko‘proq urg‘u beradi, bu esa uni amaliy jihatdan yanada mos qiladi. O‘zbekiston sharoitida bu yondashuv KIMni bosqichma-bosqich joriy etish uchun qulay, chunki u oddiy, tushunarli va natijaga yo‘naltirilgan. Biroq, mahalliy sharoitda ma’lumotlar ochiqligining pastligi, mustaqil baholovchi institutlar yetishmasligi va xalqaro standartlar bilan integratsiya sustligi metodikaning to‘liq joriy etilishini cheklaydi.

PwC, AKRA va Ecoproms metodologiyalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, har biri korporativ ijtimoiy mas’uliyatni o‘ziga xos yondashuv asosida baholaydi: PwC – ochiqlik va hisobot yuritishga, AKRA – tizimli reytinglash va statistik mezonlarga, Ecoproms esa – ijtimoiy faollik va manfaatdor tomonlar bilan muloqot samaradorligiga e’tibor qaratadi. Biroq bu yondashuvlarning har biri O‘zbekiston iqtisodiy va institutsional muhitiga to‘liq mos emas. Shu bois, ularning eng samarali elementlarini integratsiya qilgan holda milliy ESG va KIM baholash metodologiyasini ishlab chiqish zarur. Bunday model xalqaro standartlarning mohiyatini saqlagan holda, mahalliy korxonalarining real imkoniyatlari, ma’lumot ochiqligi darajasi va tarmoq xususiyatlarini hisobga olgan, O‘zbekiston sharoitiga mos yagona tizimni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://www.gc-insights.com/report/moving-towards-international-sustainability-reporting-convergence?utm_source=com
2. Global Sustainability Disclosure Standards Converge: ISSB Finalizes IFRS S1 and IFRS S2 <https://dart.deloitte.com/USDART/pdf/955ad682-e737-4aac-8168-b850f3e3e272>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 02-dekabrda PQ-436-sonli Qarori. 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-63032304>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida // www.lex.uz;

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoniga 1-ilova // www.lex.uz;
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-sonli Farmoni. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi PQ-163-sonli Qarori. Davlat ishtirokidagi yirik korxonalarni transformatsiya qilish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida <https://lex.uz/uz/docs/-6898721>.
8. ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility. <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en>
9. Методология оценки раскрытия ESG-информации <https://www.pwc.com/kz/en/assets/esg/esg-ds-metodology-2023.pdf>
10. ПРИНЦИПЫ ПРИСВОЕНИЯ ESG-РЕЙТИНГОВ НЕФИНАНСОВЫМ КОМПАНИЯМ https://www.acra-ratings.ru/upload/iblock/meth/20250708_ESG%20Methodology_Appendix_Non-Financial.pdf
11. Рейтинг корпоративной социальной ответственности крупнейших компаний, работающих на российском рынке. http://ecoproms.ru/?page_id=725
12. Рахmatov, Z., & Odilov, A. (2024). Korporativ ijtimoiy mas’ uliyat va uning jamiyatga kirib kelishi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(9).